

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 14 N° 1

Enero - Junio 2024

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

NOTA TÉCNICA

LOGROS REDIELUZ (2023)

El programa radial Ciencia Para Llevar durante el año 2023, Celebró el 7mo Aniversario de Ciencia Para Llevar con el Foro: Formando e Informando a través de la Radio Universitaria, con diferentes ponencias de locutores regionales, en la Biblioteca Pública del Estado Zulia “María Calcaño”, donde se beneficiaron más de 116 personas, bajo la modalidad mixta (virtual-presencial). Asimismo, se realizó un total de 33 programas radiales, con temas sobre salud, tecnología, efemérides mensuales, innovación, protagonismo estudiantil en la recuperación del Lago de Maracaibo. Por otro lado, se realizó el Curso de Formación Continua: Actualización en Radio Universitaria con el Lcdo. Jesús Millán, para los miembros de Ciencia Para Llevar e interesados en locución.

Igualmente, en el mes de febrero en el Auditorio “Dr. Antonio Borjas Romero” de la Facultad de Medicina LUZ, el día 17, se realizó un acto de reconocimiento titulado “Jóvenes: el Presente de las Naciones” en el marco del día de la Juventud en Venezuela, donde se reconocieron 50 jóvenes investigadores de la Universidad del Zulia.

- El 24 de febrero de 2023, REDIELUZ a través de la Cátedra Libre Investigación Estudiantil Voluntaria para la Formación Ciudadana de LUZ, realizó un conversatorio titulado “El Cine como Herramienta para la Difusión del Conocimiento Científico”, a través de la plataforma Google Meet, con el Prof. Gilberto Polo Pacheco, director y productor audiovisual, donde se beneficiaron más de 30 personas.

- El 04 de mayo de 2023, se bautizó el libro y las memorias “Edificando Identidades desde la Investigación, Empresarial y Cooperación”, el cual recoge los mejores trabajos de investigación de profesores y estudiantes que se presentaron en el Congreso REDIELUZ 2022.

- El 07 de junio de 2023, el Consejo Universitario de LUZ aprobó el premio “Dr. Humberto Fernández Morán” a la productividad científica y gestión del conocimiento de los estudiantes de pregrado de las distintas Facultades y Núcleos de la Universidad del Zulia, donde se postularon 30 estudiantes y resultaron ganadores: Pablo Durán de la Facultad de Medicina, Ricardo García de la Facultad de

Arquitectura y Diseño, Álex Rincón de la Facultad Experimental de Arte, Adrianny Chaparro de la Facultad de Humanidades y Educación, Rafael Bohórquez de la Facultad de Odontología y Royner Carrasquero de la Facultad Experimental de Ciencias. Los ganadores recibieron un diploma y un botón al mérito, el día 17 de octubre de 2023, en el marco del VII Congreso Internacional de Investigación Estudiantil.

- La Revista REDIELUZ “Sembrando la Investigación Estudiantil”, publicó el 15 de julio de 2023, el volumen 13 N°1, con artículos científicos de las cuatro áreas de gestión de REDIELUZ.

- El 13 y 14 de julio de 2023, REDIELUZ participó en el X Congreso Científico Internacional de la Facultad de Medicina “Dr. Jesús Weir Medina” y XXI Congreso Científico Multidisciplinario de la Academia de Medicina del Zulia “Dra. Nelly Petit de Molero”, con el proyecto de las Psicolimpiadas ‘Por la Salud Mental Universitaria’, donde compartieron 5 grupos de investigación estudiantil de LUZ y de la Universidad Rafael Urdaneta (CEDIAH, SEFIEM, SEICOS, CEIC y HUMANAMENTE). Durante esta actividad, se realizaron cursos, conversatorios y actividades de recreación, para educar y concientizar a la población estudiantil.

- El VII Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria, bajo el eslogan “Contribuimos al Mundo a través de la Ciencia, Tecnología y Acción Ciudadana”, se llevó a cabo los días 17, 18 y 19 de octubre de 2023 en el Hotel Tibisay del Lago, Maracaibo, Estado Zulia, conmemorando el XV Aniversario de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia (REDIELUZ) y rindiendo homenaje al Dr. Humberto Fernández Morán, médico, científico y educador, quien fue el Epónimo del Congreso en su año jubilar.

De igual manera, en este espacio, se conformó la EXPO-CIENCIA en honor al Dr. Humberto Fernández Morán, donde se reconocieron 15 profesores investigadores de las distintas Facultades y Núcleos de la Universidad del Zulia, por su destacado trabajo como científicos.

El programa académico incluyó 27 ciclos de conferencias y la presentación de 550 trabajos de investigación en la modalidad de póster digital y el IV Encuentro Iberoamericano de Estudiantes Investigadores contó con la participación de 120 estudiantes de 12 países que presentaron 32 trabajos.

Además, cabe destacar que la magnitud de esta fiesta académica trascendió fronteras, atrayendo a una audiencia de más de 2600 personas durante los tres días del Congreso. Tanto la presencia física en el Hotel Tibusay del Lago, Maracaibo, como la participación virtual a través de la plataforma Google Meet, reflejaron el interés global en este evento, consolidándolo como un referente clave para la comunidad académica y científica.

Contamos con el apoyo de diversas marcas que contribuyeron e impulsaron la consolidación del Congreso REDIELUZ 2023. Entre las marcas destacadas se encuentran la Gobernación del Zulia, Banco Nacional de Crédito, Azularte, Clínica de Ojos, Ceomar, Clínica Paraíso, Centro Médico de Ojos, Grupo Confremarca, Grupo Lamar, Farmacia Badan, Inversiones Servik, Ingco, Logros, Papeles y Colores, Vert, Wall Street English, Ideo, Color Express, Pequiven e Imagolab, lo cual evidencia una vinculación del sector empresarial y el gobierno local con la Universidad del Zulia.

- El 28 de octubre, se realizó una mesa técnica de asesoría para orientar a los centros, comunidades, sociedades de investigación estudiantil y estudiantes investigadores de LUZ, interesados en participar en la convocatoria universitaria 2023 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con proyectos de investigación y en desarrollo, y en los premios nacionales de ciencia, tecnología e innovación.

- El 08 de noviembre, REDIELUZ liderizó el encuentro de revistas científicas estudiantiles, con un conversatorio titulado "Perspectiva y Proyecciones en el Mundo Editorial: Relevó Generacional", en el cual participaron editores de revistas en Cuba, Argentina, Colombia y Venezuela.

- En el marco del Día del Estudiante Universitario, el 21 de noviembre de 2023, se llevó a cabo un foro interactivo titulado "Estudiantes Universitarios por un Futuro Sostenible", con el Prof. Luis Briceño Brock como facilitador de esta actividad.

- Adscripción del proyecto de investigación en red "Lago Vivo, Futuro Sostenible" al Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI), con participación de distintas facultades de la Universidad del Zulia.

- La Revista REDIELUZ pasó a formar parte de las revistas indizadas por la ONCTI. Así mismo, se publicó el 25 de diciembre de 2023, el volumen 13 N°2, con artículos científicos de las cuatro áreas de gestión de REDIELUZ.